

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ ДИЗАЙНУ: ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА НОВІТНІ ПІДХОДИ

Тюріна Марія ¹, Димова Анастасія ² [0009-0007-1520-3256]

¹ студентка кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна

² викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна

nastia4dymova@gmail.com

Анотація. У статті розглянуто тему використання штучного інтелекту у сфері дизайну і чому він не замінить справжніх фахівців найближчим часом, зазначено декілька причин потреби спрощення візуальної інформації до певних задач у сучасному світі. Розглянуто пошук новітніх підходів, а саме використання зарубіжного досвіду роботи у сфері дизайну, про адаптацію до глобальних трендів. У статті запропоновано розглянути таке поняття як «кліпове мислення» і яку роль воно відіграє у сучасному світі та як воно впливає на сферу дизайну.

Ключові слова: тенденції, дизайн, штучний інтелект, візуал, новітні підходи, технології.

Вступ. Візуальне мистецтво як різновид комунікації, яке характерне здатністю емоційно впливати. Його різновиди об'єднують в собі різні питання і проблеми суспільства. Зараз воно стрімко розвивається і набуває популярності, з'являються нові його види і напрями. Не менш важливу роль відіграє і пошук нових підходів до поставлених задач.

Новітні технології передбачають за собою використання ШІ. Розвиток штучного інтелекту змінює багато сфер нашого життя і дизайн не виключення. Сьогодні він може викликати великі дискусії або навіть обурення серед людей із творчої професії, а дехто вважає, що це корисний допоміжний інструмент у нагоді. Проте чи може ШІ повністю замінити весь творчий потенціал? Зробити красиво, з чим зараз добре справляються нейромережі – недостатньо. Крім цього, до сучасних тенденцій дизайну також входить потреба спрощення візуалу, роблячи його лаконічним і в якихось місцях доволі мінімалістичним, аби зробити більш доступним для сприйняття глядачем на фоні нескінченного потоку інформації з різних джерел.

Дослідження. Сьогоднішній дизайн розповідає нам про візуальні комунікації,

які допомагають навколишньому світу демонструвати себе, свої бренди, компанії, людей, їхні цінності, бажання та особливості. Компанії хочуть бути поміченими, хто вони і про що їхні вироблені товари та послуги. Це професія, що перебуває в постійному розвитку, а отже доведеться встигати навчатися чомусь новому: новим програмам, фахових дисциплін тощо. Креативна галузь передбачає можливість нелінійних рішень і відкритих завдань, мультидисциплінарність знань, роботу з іншими фахівцями в колаборації, ШІ в найближчій перспективі на це не здатний (aiesec). Деякі дослідники вважають, що масове застосування штучного інтелекту, автоматизації та роботизації може призвести до скорочення робочих місць. Але більшість вчених погоджуються з тим, що штучний інтелект ще довго не зможе обходитися без людини (Дережа & Водяницький, 2024, 156). Ми маємо відноситись до ШІ як до допоміжного інструмента, а не до конкурента, який замінить справжніх фахівців.

Як приклад інновації XIX ст., коли в той період винаходом було створення і дослідження фотоапаратів, чи замінила фотографія тодішніх художників? Фотографія допомогла живописному мистецтву звільнитися від функції документування, перебравши її на себе (Петрук, 2018, 18). Як зазначає британський мистецтвознавець та історик мистецтва Ернст Гомбріх фотографія не призвела до кризи в мистецтві, а навпаки надала людству нове фотографічне бачення.

Іноді деякі сучасні дизайни мають тенденцію, що потребує спрощення візуалу. Скоріш за все, це пов'язано з “кліповим мисленням” теперішніх поколінь та завдяки новітнім технологіям з нескінченим потоком інформації з соціальних мереж та інших багатьох різних джерел, що породжує саму потребу спрощувати візуал. Особливо якщо це інформація зовнішньої реклами про значну подію, яка має зчитуватися швидко. На думку Г. Гича кліпове мислення – це вектор у розвитку відносин людини з інформацією. Як зазначає Г. Корчова (2022, ст. 50), існує наукова думка, що одночасне сприйняття інформації з кількох джерел, а також спроби виконувати кілька дій одночасно, що характеризуються дослідниками як феномен багатозадачності, призводять до виникнення труднощів у проведенні аналізу і синтезу. Американський професор Л. Розен вважає, що молоді люди, особливо теперішнє покоління, здатні паралельно виконувати декілька завдань: набирати смс-повідомлення, спілкуватися з другом у кімнаті, перевіряти електронну пошту тощо – і все це робити під час перегляду телепрограм, але це більше схоже на їх прослуховування на фоні. Проте платою за багатозадачність стає неуважність, гіперактивність, віддання переваги візуальним символам замість заглиблення в текст (Корчова, 2022, 50).

Результати дослідження. Саме тому сучасні тенденції графічного і не тільки дизайну сприяють такій ідеї як спрощення візуалу в певних напрямках для більш доступного і зрозумілого сприйняття інформації в залежності від поставлених задач. Гарним прикладом цього є порівняння сучасних рекламних матеріалів з

тодішніми. Беручи до уваги вентажну рекламу техніки 1956 року, де жінка веде глядачів на прогулянку до холодильника Frigidaire, який оснащений безліччю найсучасніших функцій, подаючи таким чином, ніби це не реклама, а ціла інструкція користування порівняно з сучасними прикладами, де коротко описані головні функції, інновації та новинки продукту, а картинка більш динамічна. Незважаючи на те, що багато старовинних рекламних роликів Frigidaire залишаються популярними, реклама 1956 року, що показує їхню холодильну камеру, нещодавно стала вірусною. Відео, опубліковане Vintage Fanatic на YouTube, набрало майже 597 000 переглядів (Neha, 2024).

Кажучи про рекомендації використання зарубіжного досвіду в сфері дизайну – це аналіз масових трендів і попиту, успішних прикладів брендів, вивчення культурних особливостей, розуміння потреб глобальних клієнтів, а також перегляд портфоліо дизайнерів. Не менш важливим є доступність матеріалів і технологій, як і фінансові можливості замовників. Адаптація до глобальних трендів не рідко є використанням зарубіжного досвіду в сфері дизайну. Якщо продукт орієнтований на міжнародний ринок, не треба боятися застосовувати підходи, які працюють за кордоном, це також стосується і використання штучного інтелекту. Співпраця з міжнародними дизайнерами – це доступ до глобальної аудиторії. Вони можуть дати новий погляд на вже звичні для нас речі. Дизайнери, які розуміють світові тренди та можуть адаптувати свої роботи під різні культури, мають більше шансів на співпрацю із закордонними клієнтами. Шукаючи натхнення, використання таких платформ як Behance, Pinterest допомагає дізнатися про новітні підходи. А як щодо їх поєднання? Брати інновації із зарубіжного досвіду та адаптувати їх до локального контексту, скоріш за все, це зробить нові проекти більш конкурентоспроможними та цікавими для клієнтів як і на вітчизняному прикладі практики, так і за кордоном.

Висновки. З подальшим розвитком культури людство продовжує перебувати у постійних пошуках нових джерел інформації, способів комунікації. Професія графічного дизайнера швидко розвивається, набуває різних напрямів, що залишаються доволі актуальними принаймні найближчим часом. З розвитком технологій наявність новітніх підходів та інструментів дасть нам нове бачення у дизайнерських рішеннях, чого не треба боятись.

Літературні джерела

1. 1956 Frigidaire Refrigerator ice box Commercial. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=hmfWkB60WRE>.
2. Gich, H. M. (2016). “Кліпове” мислення молоді: друг чи ворог навчання? *Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти*, 38–42. URL: https://repository.moippo.mk.ua/upload/17-06-20_18508407.pdf
3. Gombrich, E. H. (2006). *The Story of Art*. London: Phaidon Press.

4. Korchova, H. (2022). Кліпове мислення як науково-методична проблема у професійній освіті. *Київський національний університет будівництва і архітектури*, 49–54. DOI: DOI : 10.32782/1995-0519.2022.1.6
5. Neha, B. (2024, September 18). Epic 1956 fridge ad shows ingenious features people wish should come back with new technologies. URL: <https://www.good.is/epic-1956-fridge-ad-shows-ingenious-features-people-wish-should-come-back-with-new-technologies-ex1>
6. Петрук, Ю. С. (2018). Амбівалентність ролі «автора» у фотографічному зображенні. *Електронний архів НаУКМА*, 18–25. URL: <https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/a7010602-49ab-4874-beac-6269078c2914/content>
7. Професія графічного дизайнера: що необхідно знати перед стартом кар'єри? (2023, травень 15). URL: <https://aiesec.ua/blog/profesiya-grafichnogo-dizajnera-sho-neobhidno-znati-pered-startom-karyeri>.
8. Rozen, L. (2007). *Me, My Space and I: Parenting the Net Generation*. N.Y.: HarperCollins.
9. Дереза, О. О., & Водяницький, І. О. (2024). Використання штучного інтелекту в дизайні. *Українські студії в європейському контексті*, (8), 155–160.